

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINI KOMPLEKS O‘RGANISH

Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich

University of Business and Science, i.f.f.d., (PhD)., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975284>

Annotatsiya. Qayta tiklanadigan energiya (QTE) barqaror, ekologik toza va tejamkor elektr energiyasi ishlab chiqarishning asosiy elementidir. Xalqaro energetika agentligining (XEA) rasmiy hisobotiga ko‘ra, 2019-yildan boshlab elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun qazilma yoqilg‘idan foydalanishga bo‘lgan talab pasayishni boshlagan, shu bilan birga global energiya ehtiyojlarini qondirish uchun QTEdan foydalanish ortib bormoqda. Ushbu maqolaning maqsadi quyosh energiyasi, gidroenergetika, shamol energiyasi, bioenergetika, geotermal energiya va vodorod energiyasi kabi zamonaviy qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini chuqurroq tushunish va o‘rganishdan iborat.

Kalit so‘zlar: qayta tiklanuvchi energiya, tiklanmaydigan energiya, texnologik taraqqiyot, iqlim o‘zgarishlari,

XXI asrda ham ko‘plab mamlakatlar elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun hamon qazilma yoqilg‘iga tayanadi, chunki qayta tiklanadigan energiya manbalaridan to‘liq foydalanish uchun zarur texnologiyalar, resurslar va sharoitlar yetishmaydi. Shunday bo‘lsa-da, jamiyatning atrof-muhit muammolariga e‘tibori ortishi tufayli, bugungi kunda elektr energetikasi sohasida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish tez sur‘atlarda o‘sib bormoqda [1]. Quyidagi rasmda qazilma yoqilg‘i ishlatilishi bo‘yicha ma‘lumotlar va tahlillar, qazilma yoqilg‘i va qayta tiklanadigan energiya manbalari yordamida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmlarining taqqoslanishi hamda turli xil qayta tiklanadigan energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarishda foydalanish tendensiyalari keltirilgan.

1-rasm. AQSHning turli sohalarida qazilma yoqilg‘i lardan foydalanish (2020).

Manba: EIA, Monthly Energy Review, U.S. Energy Information Administration, Washington, D.C., 2021. Accessed date: 29th July 2021.

1-rasmda 2020-yilda Amerika Qo‘shma Shtatlarida qazib olinadigan yoqilg‘ining umumiy iste‘moli va tarqalgan sektorlari ko‘rsatilgan. 2020-yilda AQShda qazib olinadigan

yoqilg‘ining umumiy iste‘moli 21 365 teravatt-soatni tashkil etdi. Neft 44% ulush bilan eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lib, jami 9400,6 TVs ga yetdi. Tabiiy gaz 9187 TVs, ya‘ni 43 foizni tashkil etdi. Eng kam ulush ko‘mirga tegishli bo‘lib, elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun 2777 TVts sarflandi. Rasmda ko‘rsatilganidek, qazib olinadigan yoqilg‘i manbalaridan energiya oluvchi beshta sektor mavjud. Transport sohasi eng ko‘p qazib olinadigan yoqilg‘idan foydalangan bo‘lib, bu 2020-yilda 6623,2 TVs yoki 31% ni tashkil etgan. Eng ko‘p qazib olinadigan yoqilg‘idan transport tarmoqlari foydalangan, bu 6623,2 TVt/soatni yoki 2020-yilda 31% ni tashkil etgan [2].

2-rasm. (a) Qazib olinadigan yoqilg‘i energiyasi ishlab chiqarishi va (b) qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarishining o‘sishi taqqoslanishi (2010-2020 yillar).

Manba: P. Rosado, M. Roser, H. Ritchie, Energy, "Our World in Data, 2020 [Online]. Available: <https://ourworldindata.org/energy>. (Accessed 12 April 2022). Accessed.

2-rasmda 2010-yildan 2019-yilgacha qazilma yoqilg‘i va qayta tiklanadigan energiya manbalari ishlab chiqarishining o‘sishi taqqoslangan [3]. Koronavirus pandemiyasi tufayli 2021-yilda jahon elektr energiyasi ishlab chiqarishi haqidagi yangilangan ma‘lumotlar turli platformalarda hali mavjud emas. 2010-2020-yillar oralig‘ida qazilma yoqilg‘i va qayta tiklanadigan energiya manbalari ishlab chiqarishi o‘rtasidagi farq qisqargan. Elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun qazilma yoqilg‘idan foydalanish 2010-yildagi 121,531 TVt/soatdan 2019-yilda 136,131 TVt/soatgacha ozgina ko‘paygan, ammo 2020-yilda pasaygan. Boshqa tomondan, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish 2010-yildagi 4,098 TVt/soatdan 2019-yilda 7,140 TVt/soatgacha sezilarli darajada oshgan. Qazilma yoqilg‘i ishlab chiqarish bilan taqqoslaganda, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish ancha kam bo‘lib, 2010-yildan 2020-yilgacha elektr energiyasi ishlab chiqarishning atigi 3,26-5,60 foizini tashkil etgan. 2020-yilda, ayniqsa pandemiya davrida, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish qazilma yoqilg‘i ishlab chiqarishdan oshib ketgan. Kelajakda turar-joy hududlarida elektr energiyasi ishlab chiqarish to‘liq qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobiga ta‘minlanishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Qayta tiklanadigan energiya (QTE)ning hozirgi holatini iqtisodiy, texnik va energiya o‘zgartirish samaradorligi nuqtai nazaridan takomillashtirish va rivojlantirish maqsadida innovatsion ishlar va ilmiy tadqiqotlar uzluksiz olib borilmoqda. Mamlakat QTE texnologiyalarini yuqori darajada joriy etishga erishishi uchun texnologik o‘rganish jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi. QTE texnologiyasi jahon miqyosida rivojlanib borayotgani sababli,

bu sohada doimiy ravishda taraqqiyot zarur. Siyosiy yondashuvning nomutanosibligini oldini olish maqsadida jahon bozori bilimlari, qayta tiklanadigan resurslar mavjudligi tendensiyalari, mahalliy bozorni tashkil etish va maqsadlarini e'tiborga olish lozim. Bundan tashqari, rivojlanayotgan mamlakatlarda QTE ishlab chiqarish tartibga solish siyosati va iqtisodiy choralar bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, samarali QTE siyosati hukumat tomonidan qat'iy amalga oshirilishi va QTE barqarorligi hamda ta'minotiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning o'zaro aloqadorligi inobatga olingan holda ko'rib chiqilishi kerak.

Iqlim o'zgarishi, global isish va ozon qatlaminig yemirilishi kabi ekologik muammolar tobora jiddiylashib bormoqda. Bu muammoni hal qilish uchun rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlar qayta tiklanadigan energiya texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirmoqda. Buning uchun turli tadqiqotlar va innovatsiyalarni amalga oshirish, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya asosida yanada samarali va arzon elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun yangi usullar va tarkibiy qismlarni joriy etish zarur. Ushbu maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishning hozirgi holati va ularning cheklovlari, hamda bu cheklovlarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ko'rib chiqiladi. Agar tavsiyalar inobatga olinsa, har bir qayta tiklanadigan energiya turining aksariyat cheklovlari yaqin kelajakda bartaraf etilishi mumkinligi ta'kidlanadi. Texnologik taraqqiyotdan tashqari, qayta tiklanadigan energiyaning afzalliklaridan to'liq foydalanish uchun arzon narxlar, rag'batlantirishlar, qulay qonunchilik va ijtimoiy xabardorlik hamda qabul qilish talab etiladi. Bu yo'nalishda hukumatlar va nodavlat tashkilotlar muhim rol o'ynashlari lozim. Qayta tiklanadigan energiya resurslarini joylashuvga qarab to'g'ri tanlash va samarali joriy etishni ta'minlash uchun yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. Ahmad Ludin, N.I. Mustafa, M.M. Hanafiah, M.A. Ibrahim, M.A. Mat Teridi, S. Sepeai, A. Zaharim, K. Sopian, Prospects of life cycle assessment of renewable energy from solarphotovoltaic technologies: a review, *Renew. Sustain. Energy Rev.* 96 (2018) 11–28.
2. EIA, *Monthly Energy Review*, U.S. Energy Information Administration, Washington, D.C., 2021. Accessed date: 29th July 2021.
3. P. Rosado, M. Roser, H. Ritchie, *Energy*, "Our World in Data, 2020 [Online]. Available: <https://ourworldindata.org/energy>. (Accessed 12 April 2022). Accessed.